

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

REVELANDO O PAPEL DE PORTUGAL: A PORTA DE ENTRADA NO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS NA EUROPA.

Diogo Amaral

05 de abril de 2024.

Resumo

O papel central de Portugal no comércio ilícito de armas na Europa deve-se pela sua localização geográfica estratégica e pelas ligações marítimas. Os quadros legais pouco eficientes exacerbam a facilidade com que as armas ilegais são traficadas através do país. Como membro da União Europeia, Portugal apresenta inúmeros desafios, mas também oportunidades no combate a esta ameaça transnacional. A ação urgente a ser feita exige legislação reforçada e uma aplicação reforçada para atingir uma maior colaboração internacional. O governo precisa também de compreender e abordar o papel de Portugal que é essencial para conter os efeitos desestabilizadores do comércio ilícito de armas e defender a segurança regional na Europa.

Antecedentes

O Global Organized Crime Index [1] de 2023 aponta Portugal como um importante centro de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos e contrabando para utilização em exploração de trabalho, nomeadamente agrícola. O governo de Portugal e a União Europeia deveriam focalizar a sua atenção a outra grande ameaça representada: o tráfico de armas.

Devido à sua posição incontornável do ponto de vista geográfico, Portugal ocupa uma posição geoestratégica importante para o tráfico de armas por ser o país mais ocidental da Europa continental atraindo a atenção de traficantes ilegais de armas que desejam espalhar o seu comércio na Europa Ocidental já marcada por máfias e outras entidades crime organizado e tráfico de seres humanos, especialmente para fins laborais.

Como explica Mercado (2020)[1], existe uma relação simbiótica entre a droga, o crime organizado e o tráfico de armas, criando um cluster que empurra os outros setores a evoluir e crescer. Há medida que os outros setores crescem, existe uma possibilidade real de que o setor do armamento também cresça. No cenário português, o crime organizado já está instalado sendo um centro de comércio de cocaína na Europa já com células de outras entidades do crime organizado provenientes da América do Sul, África, e esquadras chinesas recentemente fundadas. Por agora ainda existe um baixo crescimento no sector do armamento mas que rapidamente pode-se afirmar como um

problema invisível como o tráfico de drogas e de seres humanos, especialmente na região do Alentejo. A primeira questão ao lidar com o tráfico de armas no cenário português é que possuímos poucos dados antes de 2017 sobre a quantidade de armas e com que tipo de armas e armas estávamos a lidar. O processo de identificação de uma arma começou por volta da década de 1990, mas os dados carecem de precisão para quantificar e qualificar a origem e tipologia do armamento

Resultados

De acordo com o Relatório de Análise Regional do UNODC de 2020, Portugal teve em 2017 um total de 6.754 armas apreendidas, das quais 51% foram classificadas como desconhecidas.

Isto traz a questão do estatuto anterior da indústria de armas em Portugal e da comercialização ilegal justificada por armas e munições caseiras antes da década de 1990 e das personalizações e modificações da arma padrão e da sua manutenção fora dos registos. Isto posteriormente correlaciona-se com o relatório feito pelo UNODC sobre a tipologia das armas marcadas como desconhecidas, contribuindo para a existência de uma imprecisão no esclarecimento do cenário inicial de Portugal sobre o tema, uma vez que as armas desconhecidas podem derivar de pistolas modificadas a armas automáticas modificadas.

Isto afeta o ponto de partida da discussão por dois fatores; a) a indústria ilegal de armas beneficia desta lacuna ao criar uma zona cinzenta do cenário apresentado e b) A União Europeia, as ONG e as instituições da sociedade civil não receberão os dados adequados para alocar recursos, dinheiro e novos estudos para reduzir o problema. Embora a previsão dada pelo UNODC seja de que Portugal deverá manter-se estável na matéria, ainda existem poucos estudos e dados atualizados para se conhecer respostas sobre este primeiro cenário.

Recomendações

Partindo do princípio de que há muito mais armas e que as armas ilegais estão sujeitas a evoluções tecnológicas, precisamos de garantir um melhor controlo do tráfico de armas. Portugal deve adoptar uma estratégia multifacetada que inclua o reforço da

legislação para criminalizar as atividades ilícitas de armas, colaborando internacionalmente com organizações como a Interpol e a Europol, bem como com a sociedade civil que acompanha esta informação e preenche a lacuna entre as políticas tradicionais que muitas das vezes são feitas em Bruxelas.

Como afirma a Resolução da Convenção das Nações Unidas;

“Acknowledging the valuable contributions, where appropriate and useful for academia, the private sector, and civil society in addressing some of the challenges posed by and the impact of the illicit manufacturing of and trafficking in firearms.” [3]

Esta afirmação reitera que é necessário que haja contribuições das ONG e da sociedade civil que trabalham a informação de forma mais rápida e atualizada, que se torna fundamental para a resolução e antecipação de alguns dos problemas.

No domínio da informação, a partilha e o intercâmbio de melhores práticas e a cooperação com o UNODOC e o Protocolo das Nações Unidas sobre Armas de Fogo reforçam os quadros jurídicos para melhorar o controlo das fronteiras. Investir no uso de tecnologia avançada evita a movimentação ilegal de armas, ao facilitar a migração de dados de forma controlada o que permite fazer o cruzamento da informação entre organizações fornecendo melhor acesso e prevenção acerca do comércio ilegal.

Esta transparência pode ser um bom exemplo de combate ao comércio de armas. Um bom exemplo disso é a iniciativa NCIS[1], que usa e treina IA para melhor analisar e treinar a inteligência para tornar esses dados cruzados uma ferramenta para acompanhar a trilha recebida, filtrando notícias coletadas por keywords. À medida que o tráfico de armas utiliza mais tecnologia e amplia os meios e formas, precisamos de evoluir ainda mais rapidamente, alocando recursos ao governo central e a políticas não tradicionais, como organizações e sociedade civil. A utilização de campanhas de sensibilização do público também incentiva denúncias de atividades suspeitas, auxiliando os esforços de aplicação da lei.

Considerações Finais

A localização geográfica estratégica e as ligações marítimas de Portugal são um testemunho ao seu papel fundamental no comércio ilícito de armas na Europa. No entanto, a falta de conhecimento sobre o ponto de partida da questão, aliada a quadros legais soltos e imprecisos, agrava a facilidade com que as armas ilegais são traficadas em todo o país. Como membro da União Europeia e porta de entrada da Europa, Portugal enfrenta desafios e oportunidades no combate a esta ameaça transnacional. É imperativo que haja uma ação urgente, a exigência de uma legislação mais reforçada, e a sua aplicação em conjunto com a colaboração internacional.

Compreender e abordar o papel de Portugal é crucial para conter os efeitos desestabilizadores do comércio ilícito de armas e defender a segurança regional na Europa.

Referências

Mercado, G (2022) ARMS TRAFFICKING AND ORGANIZED CRIME, Geneva, Switzerland

Global Initiative (2023) GLOBAL ORGANIZED CRIME INDEX, [Criminality in Portugal - The Organized Crime Index \(ocindex.net\)](#)

United Nations (2014) Strengthen international cooperation against the illicit manufacturing and trafficking of firearms, their parts and components, and ammunition.\

[1] ©2023 OCINDEX.NET/COUNTRY/PORTUGAL

[2] ARMS TRAFFICKING AND ORGANIZED CRIME 2022

[3] "Strengthening international cooperation against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, 2008, p.4.

[4] For consulting the NCIS website: [NCIS, Nautical Crime Investigation Services Corp \(ncis-tech.com\)](#).

Diogo Amaral (InterAgency Institute): Mestrando em Diplomacia e Realções Internacionais na Universidade Lusófona; Pesquisador Associado InterAgency Institute.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editor-in-chief: Larlecianne Piccolli
